

An Examination of Preschool Teachers' Views on Child-Centered Teaching Approach

Hasret Semra Salihođlu-Yılmaz (MA Stud.)

Ministry of National Education, Türkiye

ORCID: 0009-0004-4773-907X

liva_58@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Asuman Bilbay

Sivas Cumhuriyet University, Türkiye

ORCID: 0000-0002-3301-9846

abilbay@cumhuriyet.edu.tr

Abstract

The study aimed to examine preschool teachers' views on child-centered teaching. The research was designed using a case study design based on a qualitative research model. The study group consisted of 19 preschool teachers working in preschool institutions in the city center of Sivas. Convenience sampling, a purposive sampling method, was used in the study, and participants were selected on a voluntary basis. A semi-structured interview form developed by the researchers in accordance with the purpose and scope of the study was used as the data collection tool. Content analysis was used to analyze the data obtained in the study. Participant statements were supported with direct quotations and the findings are presented. According to the findings, all participants defined themselves as child-centered teachers. The vast majority of teachers viewed the child's right to participation as enabling the child to express their ideas, participate freely in activities, and be accepted as an individual. A significant portion of the participants, who discussed the contributions of child-centered teaching to the educational process from the perspective of the program, the teacher, and the child, stated that providing content richness for the program, developing communication skills with children for the teacher, and supporting personality and social development for the child were important contributions. A majority of participants believed that child-centered teachers should have safe, friendly, caring, and approachable relationships with children. Participants also considered child-centered learning environments as both physical and social-psychological environments. While they emphasized classroom organization and materials in the physical environment, they also emphasized the learning climate in the social-psychological learning environment. Several recommendations for teachers were offered based on the findings of the study.

Keywords: Preschool education, Preschool teacher, Child, Child-centered teaching

**E-International Journal
of Pedagogogy**

Vol: 5, No: 2, pp. 106-119

Research Article

Received: 22.06.2025

Accepted: 24.08.2025

This paper was checked for
plagiarism using

 iThenticate

during the preview process and
before publication.

Copyright

This work is licensed under Creative
Commons Attribution 4.0

International License

Suggested Citation

Salihođlu-Yılmaz, H. S. & Bilbay, A. (2025). Child-centeredness in preschool education: A qualitative research on teachers' views, *E-International Journal of Pedagogogy (e-ijpa)* 5(2), 105-119. <https://www.e-ijpa.com/pedandragoji/article/view/155>

Extended Abstract

Problem: Considering the best interests of children for the sustainability of social life is increasingly important today. Children's healthy development is closely linked to the adoption of child-centered approaches in education. In the 21st century, traditional teaching approaches based on the transfer of knowledge have been replaced by constructivist approaches based on students' active participation in the learning process. Constructivism forms the basis of child-centered pedagogy, placing the child at the center of the learning process. In this context, the teacher is not just a conveyor of knowledge, but also a guide to the learning process, taking into account students' individual differences and interests.

The child-centered teaching approach is based on the recognition that each child has unique learning styles, interests, and developmental levels. In this approach, teachers tailor learning environments to their needs and curiosities, supporting their active participation through activities such as projects, group work, and drama. Research shows that child-centered teaching has positive effects on children's academic achievement, creativity, and social competence. The importance of this approach increases in early childhood; child-centered teachers aim to maximize each child's development by using teaching strategies appropriate to their individual developmental pace and learning style.

The literature contains numerous studies on child-centered teaching. These studies have focused on topics such as child-centered classroom management (Pereira & Smith-Adcock, 2011; Tzuo, 2007), kindergarten practices (Moyer, 2001), the views and practices of preschool teachers (Kaya & Güngör Aytar, 2012; Sak, 2013; Yaşar Ekici, 2015), the benefits of child-centered learning (Sau et al., 2020), and the effects of teacher education programs (Eskidemir Meral & Tezel Şahin, 2023). However, studies directly addressing preschool teachers' views on child-centered teaching appear to be limited. Therefore, the current study aims to examine preschool teachers' views on the child-centered teacher approach and fill this gap in the literature.

Method: The research was conducted using a case study design based on a qualitative research model. This design allows for an in-depth examination of the research topic in its natural context (Creswell, 1998). Interviews were used as the data collection method, allowing for detailed information about the participants' experiences, thoughts, and beliefs (Yıldırım & Şimşek, 2013).

The study group consisted of 19 teachers working in preschools in Sivas city center. Participants were selected using convenience sampling, a purposive sampling method (Patton, 1990). A personal information form and a semi-structured interview form developed by the researchers were used as data collection tools. The interview form was developed in consultation with field experts and finalized after a pilot study with two teachers. Interviews were conducted on a voluntary basis and each lasted approximately 10–15 minutes.

Content analysis was used in this study to analyze the collected data. Content analysis can be defined as a part of qualitative methods (Lune and Berg, 2017). In the first stage of data analysis, key phrases identified by each researcher from the participants' responses were written down as words/short sentences. Responses that were related to each other, had the same meaning, and reflected the same characteristics were coded and grouped, and then evaluated by the researchers. Categories were created to encompass similar responses to the questions, and findings were obtained through analysis. In the final stage, the findings were tabulated and interpreted.

To ensure validity and reliability, the criteria suggested by Lincoln and Guba (1985) were taken into account. Participant confirmation, detailed description, expert review, and inter-coder agreement strategies were applied. Inter-coder reliability, calculated using the formula by Miles and Huberman (2019), was found to be 93%, demonstrating that the coding was reliable.

In conclusion, the methodological process of the research was structured in accordance with the principles of the qualitative paradigm, employing a systematic approach throughout the data collection, analysis, and reporting stages. The reliability of the findings was supported by transparent analysis steps, participant confirmation, expert review, and coder agreement.

Findings: The findings of the study indicate that all participating teachers self-identified as child-centered. Teachers associated this approach with considering children's feelings, thoughts, and needs. Similarly, researchers such as [Sak \(2013\)](#) and [Eskidemir-Meral & Tezel-Şahin \(2023\)](#) have demonstrated that child-centered education increases children's happiness, supports learning, and makes teachers more sensitive to children's interests and curiosity.

According to the study findings, teachers viewed children's right to participation as their ability to freely express their opinions and be involved in decision-making processes. These results are consistent with Article 12 of the Convention on the Rights of the Child. Researchers such as [Lundy \(2007\)](#) and [Sheridan \(2007\)](#) also emphasize the importance of children not only being listened to but also having an impact on decision-making processes. The right to participation is seen as a fundamental element in children's access to social justice.

Participants stated that child-centered teaching contributes to the educational process in various ways, from the perspective of the program, the teacher, and the child. These contributions include providing rich content, creating appropriate learning environments, and supporting children's active participation. [Moyer \(2001\)](#) and [Catalano et al. \(2025\)](#) also noted that child-centered teachers create environments that encourage active learning and exploration with concrete materials. Indeed, such learning environments develop children's problem-solving, social skills, and self-management competencies ([Nakamichi et al., 2022](#); [Perry & Weinstein, 1998](#)).

In the study, teachers emphasized that a child-centered teacher-child relationship should be based on trust, sincerity, and mutual respect. This relationship encompasses not only academic but also emotional and social interactions. Previous research ([Hamre & Pianta, 2001](#); [Bodrova & Leong, 2007](#)) indicates that the quality of the teacher-child relationship strongly influences children's classroom adjustment and social competence.

Participants also discussed child-centered learning environments from both physical and social-psychological perspectives. It has been emphasized that learning environments should be designed to be safe, aesthetically pleasing, collaborative, and tailored to children's interests and needs. [Sak et al. \(2015\)](#) also stated that materials and furniture should be suitable for children's independent use.

Consequently, it has been determined that child-centered teaching offers an approach in early childhood education that is sensitive to children's individual differences and supports freedom and participation. In this regard, it is recommended that teachers be supported with in-service training on children's rights, the right to participation, and individual differences; that they be flexible in their planning processes, allow children the right to choose, and adopt process-based assessments.

Suggestions: Based on the findings of the study, in-service training programs for teachers on children's rights, children's right to participation, and children's individual differences can be recommended to strengthen student-centered approaches. Furthermore, teachers should increase their knowledge of contemporary approaches to early childhood education. Teachers should be flexible in their planning and implementation, provide children with opportunities for choice, and prioritize activities focused on active learning. Preschools should be guided by child-centered and process-oriented assessments, and classroom climates should be structured to support freedom, independence, and exploration.

Okulöncesi Öğretmenlerinin Çocuk Merkezli Öğretim Yaklaşımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Hasret Semra Salihoğlu-Yılmaz (YL Öğr.)

Milli Eğitim Bakanlığı-Türkiye
ORCID: 0009-0004-4773-907X
liva_58@hotmail.com

Asst. Prof. Asuman Bilbay

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Türkiye
ORCID: 0000-0002-3301-9846
abilbay@cumhuriyet.edu.tr

Özet

Araştırmada, okulöncesi öğretmenlerinin çocuk merkezli öğretmenliğe ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma modeline dayalı olarak, durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Sivas il merkezindeki okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 19 okul öncesi eğitim öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada, amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan kolay ulaşılabılır durum örnekleme kullanılmış ve katılımcılar, gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmanın amaç ve kapsamına uygun olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Katılımcı ifadeleri doğrudan alıntılarla desteklenerek bulgular sunulmuştur. Araştırmada ulaşılan bulgulara göre katılımcıların tamamı, kendilerini çocuk merkezli öğretmen olarak tanımlamıştır. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu çocuğun katılım hakkını, çocuğun fikirlerini ifade edebilmesi, özgürce etkinlikleri katılması ve birey olarak kabul edilmesi şeklinde değerlendirmiştir. Çocuk merkezli öğretmenliğin eğitim sürecine katkıları; program, öğretmen ve çocuk açısından ele alan katılımcıların önemli bir bölümü, program açısından içerik zenginliği sağlamanın, öğretmen açısından çocuklarla iletişim becerisi geliştirmenin, çocuk açısından ise kişilik gelişiminin ve sosyal gelişimi desteklemenin önemli katkılar olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların büyük bir kısmı, çocuk merkezli öğretmenlerin çocuklarla olan ilişkilerinin; güvenli, samimi, değer veren, onların seviyesine inebilen tarzda olması gerektiği görüşündedir. Ayrıca katılımcılar, çocuk merkezli öğrenme ortamlarını fiziksel ve sosyal-psikolojik ortam olarak ele almışlardır. Fiziksel ortamda sınıf düzeni ve materyallere dikkat çekerken, sosyal psikolojik öğrenme ortamında öğrenme iklimine dikkat çekmişlerdir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmenlere yönelik olarak çeşitli öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Okulöncesi eğitim, Okulöncesi öğretmeni, Çocuk, Çocuk merkezli yaklaşım

E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi

Cilt: 5 Sayı: 2, ss. 105-119

Araştırma Makalesi

Gönderim: 22.06.2025

Kabul: 24.08.2025

Bu çalışma ön inceleme sürecinde ve yayımlanmadan önce

✓ iThenticate yazılımı ile taranmıştır.

Copyright
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0

Uluslararası Lisansı altında lisanslanmıştır

Önerilen Atıf

Salihoğlu-Yılmaz, H. S. ve Bilbay, A. (2025). Okul öncesi eğitimde çocuk merkezlilik: Öğretmen görüşleri üzerine nitel bir araştırma, *E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi (e-upad)*, 5(2), 105-119.
<https://www.e-ijpa.com/pedandragoji/article/view/155>

GİRİŞ

Toplumsal varlığın devamı ve bütün çocukların refahı açısından çocukların erken yaşlardan itibaren sağlıklı koşullarda büyütülmesi, eğitilmesi ve gelişmelerinin izlenmesi temel hak niteliğinde bir göreve dönüşmüştür. [Toprakçı'ya \(2010\)](#) göre bir çocuğun geleceğinde ortaya çıkan (yetişkinliğindeki) herhangi bir olumsuzluğun tohumu çocukluğunun en savunmasız zamanlarında atılmış olabilir. Bu yüzden çocuklar için geliştirilen eğitim uygulamaları, çocukların temel haklardan faydalanabilmesi prensibine dayanmaktadır ([Aral ve Gürsoy, 2001](#)).

Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar, 21. yüzyılın başlangıcıyla birlikte büyük bir hız kazanmıştır. Bu dönemde eğitimde bilgi aktarımının tek yönlü olduğu geleneksel yaklaşımlar, yerini öğrencilerin sürece aktif olarak katıldığı ve öğrencilerin kişisel öğrenme süreçlerine önem veren öğrenci merkezli uygulamalara bırakmıştır. Öğrenci merkezli yaklaşım, öğretmen merkezli yaklaşımın aksine; öğrenmenin öğrencinin bilgi bireyin deneyimleri, gözlemleri ve mantıksal düşünme süreçleri ile gerçekleştiğini kabul etmektedir ([Sherman & Kurshan, 2005](#); [Semmar ve Al-Thani, 2015](#)). Bu yaklaşımda öğretmenin rolü, yalnızca bilgiyi aktaran değil, bununla birlikte öğrencilerin öğrenme süreçlerini yönlendiren ve destekleyen rehber olmasıdır. Bu rehberlik rolü, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını dikkate alarak onların öğrenme süreçlerini daha etkili ve anlamlı hale getirir ([Özden, 2005](#)). Öğrenci merkezli öğretmenler, sınıf içi etkileşimleri ve eğitim yöntemlerini öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre şekillendirirler ve bu da öğrenmenin daha derin ve kalıcı olmasını sağlar ([Toprakçı, 2017](#)). Öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı, okulöncesi eğitimin başlangıcından bu yana onun doğasında yer alan bir uygulama olarak varolagelmiştir. Belki de bu yüzden okulöncesi eğitimde "öğrenci" kelimesi yerine "çocuk" kelimesi kullanılmaya başlanmıştır. Okulöncesi eğitim, kendine özgü bir eğitim biçimidir ve odağında çocuğun kendisi vardır. Küçük yaşta olan çocukların, büyük yaşta olan çocuklar ve yetişkinlerden farklı düşündüğü ve öğrendiği için, küçük çocuklara yönelik eğitim sisteminin de farklı olması gerektiği görüşü yaygındır ([Chung ve Walsh, 2000](#)). Çocuk merkezli öğretmenlik anlayışının temelinde, her çocuğun benzersiz öğrenme stilleri, ilgi alanları ve gelişim düzeyleri olduğu kabulü yatar. Bu nedenle öğretmenler, eğitim sürecini planlarken ve uygularken bu bireysel farklılıkları göz önünde bulundururlar ([Morrison, 2011](#)). Çocuk merkezli eğitim ile çocukların yaratıcılıkları, keşfetme arzuları ve refahlarının teşvik edildiği; bireyselliklerine, doğal gelişim ve öğrenme hızlarına saygı duyulan bir alana yönlendirildikleri görülür ([Vazquez-Marin vd., 2023](#)). Çocuk merkezli eğitimde öğretmenlerin rolü, geleneksel öğretim yöntemlerinden farklı olarak, öğrenme ortamlarını çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak düzenleme ve birlikte geçirdikleri öğrenme süreci içinde onlara rehberlik etmektir. Öğretmenler, çocukların meraklarını ve ilgilerini keşfetmelerine olanak tanıyan aktiviteler ve projeler tasarlarlar. Bu süreçte, öğretmenler çocukların kendi öğrenmelerini yönetmelerine ve sorumluluk almalarına yardımcı olur ([Hirumi, 2002](#)). Bu bağlamda, çocuk merkezli öğretmenlik sadece teorik bir yaklaşım olmaktan öte, uygulamalarda da kendini göstermelidir. Araştırmalar, çocuk merkezli öğretmenlik uygulamalarının çocukların akademik performans ve sosyal yeterlilik becerileri üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koymaktadır ([Burchinal ve Cryer, 2003](#)). Çocuk merkezli öğretmenler, bireysel farklılıkları gözetken ve çocuklara öz-yönetim becerileri kazandıran esnek öğretim stratejileri kullanır. Grup çalışmaları, proje tabanlı öğrenme, drama, akran değerlendirmesi gibi yöntemler bu bağlamda sıkça başvurulan uygulamalardır ([Froyd ve Simpson, 2008](#)). Çocuk merkezli öğretmenlik, erken çocukluk eğitiminde, özellikle, önemli bir yere sahiptir. Erken çocukluk döneminde çocuklar, temel becerilerini geliştirirler ve bu becerilerin gelişiminde öğretmenlerin rolü kritiktir. Çocuk merkezli öğretmenler, çocukların bireysel gelişmelerini en üst düzeye taşımak için farklı öğretim stratejileri ve materyalleri kullanırlar. Bu stratejiler, çocukların kendi bireysel hızlarının gelişimine ve kendi öğrenme stilleri ile öğrenmelerine olanak tanır ([Marcon, 1992](#)). Çocuk merkezli eğitim, çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine, uygulama ve deneyim yoluyla kapsamlı bir şekilde gelişmelerine yardımcı olmak için merkezi bir yöntem olarak kabul edilir ([Sau vd., 2020](#)). Özetle, çocuk merkezli öğretmenlik, modern

eğitim yaklaşımlarının temel yapı taşlarından biridir ve öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak onların öğrenme süreçlerini en iyi şekilde desteklemeyi amaçlar.

Yapılan alanyazın taramasında çocuk merkezli öğretmenlik ile ilgili olarak; [Pereira ve Smith-Adcock \(2011\)](#) tarafından çocuk merkezli sınıfların yönetiminin incelendiği, [Moyer \(2001\)](#) tarafından çocuk merkezli anaokulları ile ilgili araştırmalar olduğu görülmüştür. [Tzuo \(2007\)](#) tarafından yapılan araştırmada, çocuk merkezli sınıfların yönetimi ile çocukların özgürlüğü arasındaki ilişki incelenmiştir. [Yaşar Ekici \(2015\)](#) çalışmasında, okulöncesi eğitimde uygulanan çocuk merkezli yaklaşımları farklı değişkenler açısından incelemiştir; [Kaya ve Güngör Aytar \(2012\)](#) ise, çalışmalarında okulöncesi öğretmenlerinin çocuk merkezli yaklaşım uygulamalarını değerlendirmiştir. [Sak \(2013\)](#) çalışmasında, okulöncesi öğretmenlerinin çocuk merkezli eğitim ile ilgili görüş ve uygulamalarını araştırmıştır. [Sau vd. \(2020\)](#) çalışmalarında, anaokullarında çocuk merkezli öğrenmenin yararları konusunu araştırmışlardır. [Gondiawati ve Nurhayati \(2024\)](#) ise, ev ortamında çocuk merkezli uygulamalar ve bu uygulamaların zorluklarını araştırmışlardır. [Eskidemir Meral ve Tezel Şahin \(2023\)](#) çalışmalarında, öğretmenlere yönelik hazırlanan ve uygulanan çocuk merkezli uygulamalar programının öğretmenlerin uygulamalarına etkilerini incelemiştir. [Floom ve Janzen \(2020\)](#) ise çalışmalarında, çocuk merkezli müfredat eleştirisi getirmişlerdir. Ancak, yapılan alanyazın taramasında, çocuk merkezli öğretmenlik ile ilgili olarak okulöncesi öğretmenlerinin görüşlerinin incelendiği çalışmaların sınırlı olduğu görülmüştür. Yapılan bu araştırmanın amacı okulöncesi öğretmenlerinin çocuk merkezli öğretmen anlayışı hakkında görüşlerinin incelenerek bu alanda var olan eksikliğe katkı sunmaktır. Bu düşünceyle çalışmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

1. Kendilerini çocuk merkezli olarak tanımlayıp tanımlamadıklarına ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir?
2. Çocuğun katılım hakkı konusunda öğretmenlerin görüşleri nelerdir?
3. Çocuk merkezli yaklaşıma sahip olunmasının eğitim sürecine etkilerine ilişkin öğretmenlerin görüşleri nelerdir?
4. Çocuk merkezli yaklaşıma sahip öğretmenin çocukla ilişkisine yönelik öğretmenlerin görüşleri nelerdir?
5. Çocuğu merkeze alan öğrenme ortamının özelliklerine ilişkin öğretmenlerin görüşleri nelerdir?

YÖNTEM

Araştırma nitel araştırma modeline dayalı, durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Bu araştırma deseni, incelenen problemi doğal ortamda açıklar ([Creswell, 1998](#)). Araştırmada veriler görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Görüşme yöntemi ile araştırmaya dâhil olan katılımcılardan toplanan verilerle onların tecrübelerine, fikirlerine, davranışlarına ve inançlarına yönelik bilgi edinilebilmektedir.

Çalışma Grubu

30.09.2025 tarih ve 617397 sayılı etik izin (Cumhuriyet Üniversitesi) ile gerçekleştirilen araştırmadaki çalışma grubu, Sivas il merkezindeki okulöncesi eğitim kurumlarında görevli 19 okulöncesi eğitim öğretmeninden oluşmaktadır. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan kolay ulaşılabilir durum örnekleme kullanılmıştır. Amaçlı örneklemenin mantığı ve gücü, bir çalışma için zengin bilgi içeren durumları saptamaktır ([Patton, 1990](#)). Çalışma grubunun demografik özellikleri Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri

Özellikler	n	Özellikler	n		
Cinsiyet	Kadın	19	Çocuk sahibi olma durumu	Evet	5
	Erkek	-		Hayır	14
Yaş	20-30	13	Öğrenim seviyesi	Önlisans	3
	31-40	6		Lisans	15
Çocuk sahibi olma durumu	Evet	5	Lisansüstü	1	
	Hayır	14	Çalışılan kurum	Devlet	18
		Özel		1	

Tablo 1’de çalışmaya katılan öğretmenlerin tamamının kadın olduğu görülmektedir. Katılımcıların çoğunluğu 20-30 yaş grubunda yer almaktadır. 15 katılımcı lisans mezunu olup 18 katılımcı devlete bağlı okulöncesi eğitim kurumlarında 1’i ise özel bir okulöncesi eğitim kurumunda görev yapmaktadır. Toplam katılımcı sayısı 19’dur.

Verilerin toplanması

Çalışmada, araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formunda, öğretmenlerin çocuk merkezli yaklaşıma ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yarı yapılandırılmış sorular yer almaktadır. Form hazırlanmadan önce, ilgili alanyazın taranmış, sorular hazırlandıktan sonra alanda çalışan üç öğretim üyesinin görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra formun ön pilot uygulaması çalışma grubunda yer almayan iki öğretmenle yapılarak soruların anlaşılabilirliği, ortalama yanıtlama süresi ile ilgili bilgi toplanmıştır. Uzman görüşleri ve ön pilot uygulama sonucunda gerekli düzenlemeler yapılmış ve forma son hali verilmiştir. Verilerin toplanması amacıyla öncelikle gönüllülük esasına göre katılımcılar belirlenmiş, daha sonra, görüşme zamanı için katılımcılara ve araştırmacılara uygun zaman belirlenmiştir. Gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra, çalışma grubunda yer alan öğretmenlerle ses kaydı alınarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin ortalama süresi 10-15 dakikadır. Ses kayıtları daha sonra yazıya dökülmüştür.

Verilerin analizi

Araştırmada toplanan verileri analiz etmek amacıyla içerik analizi yöntemine başvurulmuştur. İçerik analizi, nitel yöntemlerin bir parçası olarak tanımlanabilir (Lune ve Berg, 2017). Bu analiz çeşidinde benzer veriler, kavram ve temalar altında bir araya getirilip düzenlenmekte ve yorumlanmaktadır (Creswell, 1998). Verilerin analizinin ilk aşamasında, her bir araştırmacı tarafından katılımcıların verdiği yanıtlardan anahtar-odak olarak belirlenen anlatımlar, sözcük/kısa cümle şeklinde yazılmıştır. Verilen cevaplardan birbiri ile ilişkilendirilenler, anlamı aynı olanlar, aynı özellikleri yansıtanlar kodlanarak gruplara ayrılmış, sonrasında araştırmacılar tarafından değerlendirilmiştir. Sorulara verilen benzer yanıtları kapsayacak kategoriler oluşturulmuş ve analizler yapılarak bulgulara ulaşılmıştır. Son aşamada bulgular tablolastırılarak yorumlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, bilimsel etik kurallarına dikkat etmek ve katılımcıların adlarının gizli tutulması için katılımcılara K1, K2, K3 şeklinde kodlar verilmiştir.

Geçerlilik ve Güvenirlik

Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenilirliğin sağlanması, nicel araştırmalardan farklı olarak iç geçerlik (inandırıcılık), dış geçerlik (aktarılabirlik), iç güvenilirlik (tutarlılık) ve dış güvenilirlik (teyit edilebilirlik) gibi ölçütler üzerinden değerlendirilmektedir (Lincoln ve Guba, 1985). Bu doğrultuda, iç geçerliği (inandırıcılığı) sağlamak amacıyla katılımcı teyidi stratejisine başvurulmuştur. Görüşmeler yazılı hâle getirildikten sonra, katılımcılardan görüşme metinlerini gözden geçirmeleri istenmiştir. Dış geçerlik (aktarılabirlik) için ayrıntılı betimleme yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın amacı, yöntemi, veri toplama süreci ve bulguları gibi tüm aşamalar okuyucuya açık ve detaylı biçimde sunulmuştur. Katılımcıların özellikleri, ayrıntılı olarak tanıtılmış, bulgular sunulurken doğrudan katılımcı ifadelerine yer verilerek betimsel bütünlük sağlanmıştır. Dış güvenilirliği (teyit edilebilirliği) sağlamak amacıyla uzman incelemesi stratejisi kullanılmıştır. Nitel araştırma konusunda uzman bir öğretim üyesinden, araştırmanın kavramsal çerçevesi, amacı, yöntemi, veri toplama aracı, veri analizi ve raporlama süreçlerini değerlendirmesi istenmiş; uzman görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak araştırmaya son şekli verilmiştir. Kodlayıcı güvenilirliğinin sağlanması için Miles ve Huberman (2019)’un güvenilirlik formülü kullanılmıştır (Güvenirlik=Görüş Birliği/Görüş Birliği+Görüş Ayrılığı). Bu çalışma için yapılan hesaplamada sonuç %93 olarak bulunmuştur. Miles ve Huberman (2019)’a göre sonucun %70’in üzerinde çıkması, kodlamanın güvenilir olduğu anlamına gelmektedir.

BULGULAR

Araştırmanın bu kısmında, araştırmaya katılan 19 okulöncesi öğretmeninin yarı yapılandırılmış görüşme formunda sorulan sorulara verdikleri yanıtlardan edinilen bulgulara yer verilmiştir.

Tablo 2. Öğretmenlerin kendilerini çocuk merkezli olarak tanımlama durumları

Tema	Kod
Evet	Çocuğun duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını önemseme
	Karar verme süreçlerine çocukları dâhil etme
	Bireysel farklılıkları dikkate alma
	Yaratıcılık ve hayal güçlerini destekleyecek şekilde davranma
Hayır	-

Tablo 2 incelendiğinde 'Çocuk merkezli öğretmen olduğunuzu düşünüyor musunuz?' sorusuna katılımcıların tamamının evet yanıtını verdiği görülmüştür. Kendilerini çocuk merkezli öğretmen olarak tanımlamalarının gerekçesi olarak ise; çocukların duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını önemsediklerini, bireysel farklılıkları dikkate aldıklarını, karar verme süreçlerine çocukları dâhil ettiklerini, yaratıcılık ve hayal güçlerini destekleyecek şekilde davrandıklarını belirtmişlerdir. Çocuğun duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını önemseyerek bunları dikkate aldıkları için, kendilerinin çocuk merkezli olduğunu belirten öğretmenlerin ifade ettikleri görüşler: "Evet düşünüyorum çünkü çocukların ihtiyaçlarına önem veriyorum onlarla nasıl mutlu ve eğlenceli vakit geçireceğimi biliyorum ve buna göre davranıyorum." (K12) şeklindedir. Çocuklar arasındaki bireysel farklılıkları dikkate aldığı için kendisini çocuk merkezli olarak tanımlayan öğretmenlerin görüşlerinden bazıları: "Evet, ilgi gereksinim bireysel farklılıklara önem veririm." (K1), "Etkinlikleri düzenlerken çocukların gelişimsel özelliklerine ve bireysel özelliklerine dikkat etmeye çalışırım" (K16) şeklindedir. Karar verme süreçlerine çocukları dâhil etme konusuyla ilgili olarak öğretmen görüşü: "Güne başlama zamanlarında mesela çocuklara soruyorum bugün ne yapalım? Hangi etkinliği yapmak istersiniz? Diyorum. Çoğu zaman onların istediklerini yapıyoruz." (K17) şeklindedir. Katılımcı öğretmenlerin bir bölümü ise, sınıflarında çocukların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını destekleyecek şekilde onlara yaklaştıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenler bu konuyla ilgili olarak ise: "Evet, çünkü çocuklara iyi bir rehber olduğumu düşünüyorum. Onların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını destekleyerek, bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlattıklarına yardımcı olarak, ileri yaşları için gerekli hazırbulunuşluluk sağlamaya çalışıyorum." (K18), "Daha çok yapılandırılmamış etkinlikler yapıyorum ki yaratıcılıkları desteklensin onların görüşlerini alarak bunu yapıyorum." (K3) şeklinde görüşlerini ifade etmişlerdir.

Tablo 3. Öğretmen görüşlerine göre çocuğun katılım hakkı

Tema	Kod
Fikirlerini ifade edebilme	Çocukların duygu, düşünceleri özgürce ifade etme
Eğitim sürecine katılım	Kendi isteği ile etkinliklere katılma
	Seçim yapma özgürlüğü
Birey olarak kabul edilme	Doğasını özgür olarak yaşama
	Çocukları dinleme
	Farklılıklarını kabul etme

Tablo 3 incelendiğinde; çocuğun katılım hakkına yönelik olarak katılımcı öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda, çocuğun fikirlerini ifade etmesi, eğitim sürecine katılım, çocukların birey olarak kabul edilmeleri temalarına yönelik olarak kodlar oluşturulmuştur. Çocukların fikirlerini ifade etmesine ilişkin olarak öğretmenler, çocuğun katılım hakkının onların duygu ve düşüncelerini özgürce ifade etmeleri olduğunu belirtmişlerdir. Bu konuda katılımcı öğretmenler: "Çocuğun katılım hakkı bana göre onların her konuda fikrini dile getirmesidir. Tabi bunu öğretmenler sağlamalıdır." (K12). "En temel ifade ile kendi görüşlerini özgürce ifade etmesidir. Fikirleri bizler için çok kıymetlidir." (K5) şeklinde görüşlerini ifade etmişlerdir. Eğitim sürecine katılım temasının altında oluşturulan kendi isteği ile etkinliklere katılma ve seçtikleri etkinliklerde aktif olma kodlarına yönelik olarak öğretmenler:

"Bence katılım hakkı çocuğun kendi isteği ile etkinliklere ya da oyunlara katılması ve düşüncelerini rahatça ifade etmesidir." (K9), "Çocuklar bazen kendileri süreci başlatabiliyor bunu yapmaları ve kendilerinin başlattıkları etkinlikleri sürdürmeleri çocuğun katılım hakkı olarak değerlendirilebilir." (K17) şeklinde görüşlerini belirtmişlerdir. Seçim yapma özgürlüğüne ilişkin oluşturulan koda yönelik olarak öğretmenler: "Ben program esnek olduğu için kimi zaman çocukların istedikleri etkinliği yapmalarının sağlıyorum. O zaman daha mutlu ve istekli oluyorlar." (K2) şeklinde görüş belirtmişlerdir. Çocuğun katılım hakkının onların birey olarak kabul edilmesi şeklinde oluşturulan temaya yönelik olarak; çocuğun doğası, özgür olarak yaşaması, çocukları dinleme, farklılıkları kabul etme kodları oluşturulmuştur. Konuyla ilgili olarak katılımcı öğretmenler: "Sınıfta çocukların kendilerini ifade etmelerini çok önemsiyorum. Özellikle de günü değerlendirme zamanında sohbet edip hepsine söz hakkı vermeye çalışıyorum." (K1) "Ben çok kalıplara bağlı kalmamaya çalışıyorum. Planı uygularken esnek olup çocukların süreci istedikleri gibi özgürce yönlendirmesine izin veriyorum da diyebilirim" (K7) şeklinde görüşlerini ifade etmişlerdir.

Tablo 4. Çocuk merkezli yaklaşımın eğitim sürecine etkilerine ilişkin öğretmen görüşleri

Tema	Alt Tema	Kod
Program Açısından	İçerik zenginliği	Yaratıcı ve özgün etkinlik
	Esneklik	Çocuğun sürece daha fazla dâhil olması Akıcı ve verimli eğitim süreci
Öğretmen Açısından	Eğitim ortamı düzenleyebilme	Özgür ve çocuğun kendini rahat hissedeceği ortam
	Çocukla iletişim becerileri	Değer veren yaklaşım Bireysel değerlendirebilme
Çocuk Açısından	Kişilik gelişimi	Kendini gerçekleştiren birey Motivasyon artışı
	Sosyal gelişim	Girişkenlik Okul içi ve dışı olumlu ilişkiler

Tablo 4'te, katılımcıların çocuk merkezli yaklaşımın eğitim sürecine etkilerine ilişkin görüşleri; program, öğretmen ve çocuk açısından etkileri temaları bağlamında incelenmiştir. Program teması altında hazırlanan etkinliklerin içerik zenginliği ve esneklik alt teması oluşturulmuş; buna yönelik olarak yaratıcı ve özgün etkinliklerin hazırlanması, çocuğun sürece daha fazla dâhil olmasını sağlayacak uygulamalar yapılması ve eğitim sürecinin daha verimli ve akıcı olması kodları oluşturulmuştur. Bu konuda öğretmenlerin ifade ettikleri görüşlerin bazıları: "Eğitim ortamını içeriğe uygun hazırlayıp, eğitim sürecinde çocukların seviyelerine uygun bir dil kullanarak destekleyici, merak uyandıran, açıklayıcı, çocukların ilgi ve isteklerini göz önünde bulundurup çocukları da sürecin işleyişine dâhil ederek katkıda bulunabilir." (K10) şeklindedir. Çocuk merkezli yaklaşımın eğitim sürecine etkilerine ilişkin olarak belirlenen öğretmen açısından teması altında eğitim ortamı düzenleyebilme ve çocukla iletişim becerilerinin gelişimine yönelik alt temalar oluşturulmuştur. Bu bağlamda ise öğretmenlerin çocukların kendilerini özgür ve rahat hissedeceği ortam hazırlamalarına, çocukları olduğu gibi kabul edip değer veren bir yaklaşım geliştirmelerine ve çocukları bireysel olarak değerlendirmelerine ilişkin kodlar çıkarılmıştır. Konuya ilişkin öğretmen görüşü: "Özgür bir ortamda çocuk kendini rahat hissedeceği için öğrenmeyi pozitif etkiler. Gerçek anlamda çocuk merkezli sınıflarda çocuklar baskılardan uzak hissetmeli bence." (K16) şeklindedir. Çocuk merkezli yaklaşımın eğitim sürecine etkilerine ilişkin çocuk açısından teması altında ise, bireysel ve sosyal gelişim alt temaları bu bağlamda ise çocukların kendilerini gerçekleştirebildikleri, motivasyonlarının arttığı, girişkenlik becerilerinin geliştiği ve okul içinde ve dışında olumlu ilişkiler kurabildiğine yönelik kodlar oluşturulmuştur. Bu bağlamda öğretmen görüşlerinin bir kısmı: "Çocukların öğrenmede sorumluluk alması, karar vermekte söz sahibi olması onların motivasyonları etkiliyor." (K7) "Çocuk merkezli bir eğitim yaklaşımında, çocukların özgüvenleri öz saygıları da olumlu etkilenir. İlerisi için kendilerini gerçekleştirebilirler diye düşünüyorum" (K9) şeklindedir.

Tablo 5. Çocuk merkezli yaklaşıma sahip öğretmenlerin çocukla kurduğu ilişkinin özellikleri

Tema	Kod
Güvenli ve samimi	Anlayışlı
	Sevecen
	Dinleyen
	Samimi
	Tutarlı
	Olumlu iletişim
Değer veren, birey olarak kabul eden	Topluma faydalı yetiştirmek
	Duygu ve düşünceleri önemseme
	Saygı duyma
Çocuğun seviyesine inebilen	İletişimi çocuk seviyesine inerek gerçekleştirme

Tablo 5'e göre, çocuk merkezli yaklaşıma sahip öğretmenlerin çocukla kurduğu ilişkinin özellikleri; güvenli ve samimi, değer veren birey olarak kabul eden ve çocuğun seviyesine inebilen temaları altında incelenmiştir. Güvenli ve samimi teması altında; katılımcılar çocuk merkezli öğretmenlerin çocuklarla ilişkisinde öğretmenin anlayışlı, sevecen, dinleyen olması gerektiği, çocuklara karşı samimi ve tutarlı olmaları gerektiği ve olumlu ilişki kurma becerisine sahip olması gerektiği ifade etmişlerdir. Bu konuda (K7), "*Başta öğretmenin sevgi dolu ve ilgili olması gerekir. Çocuk merkezli yaklaşımda bu ikisi doğru ve güzel olursa çocuk öğretmene o kadar güvenir.*" şeklinde görüşünü ifade etmiştir. Değer veren birey olarak kabul eden temasının altında ise, öğretmenlerin bu ilişkide çocukları topluma faydalı yetiştirmenin önemli olduğunu, çocukların duygu ve düşünceleri önemsenmesi ve çocuklara karşı saygı duyulması gerektiğine yönelik kodlar oluşturulmuştur. Bu konuda katılımcı öğretmenler: "*Öğretmen çocukların duygusal gelişimlerinin farkında olup çocukların bir birey olarak saygıyı sonuna kadar hak ettiklerini unutmadan davranmalıdır.*" (K11) şeklinde görüş belirtmişlerdir. Çocuğun seviyesine inebilme temasının altında ise, öğretmenler çocuk merkezli yaklaşımda iletişimi çocuğun seviyesine inerek gerçekleştirmenin çocukla iletişimde önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Konuyla ilgili olarak (K13), "*Çocuğun seviyesine inmek de önemli, çocuk merkezli öğretmen çocuklarla onlara uygun iletişim kurmalıdır.*" şeklinde görüşünü ifade etmiştir.

Tablo 6. Çocuğu merkeze alan öğrenme ortamının özelliklerine ilişkin öğretmen görüşleri

Tema	Alt Tema	Kod
Fiziksel Ortam	Sınıf düzeni	Merkez oluşturma
		Hareket özgürlüğü
		Güvenlik
Fiziksel Ortam	Materyaller	Erişilebilir materyaller
		Gelişimi destekleyen materyaller
Sosyal ve Psikolojik Ortam	Öğrenme iklimi	Güven verme ve öğrenmeyi kolaylaştırma
		İşbirliğini destekleme
		Katılımı teşvik etme

Tablo 6 sonuçları incelendiğinde, çocuk merkezli öğrenme ortamı ile ilgili olarak katılımcıların görüşlerinden yola çıkılarak fiziksel ve sosyal-psikolojik ortam olarak iki tema oluşturulmuştur. Fiziksel ortam temasına ilişkin katılımcı görüşlerine göre, sınıf düzeni ve materyal alt teması oluşturulmuştur. Sınıf düzeni alt teması bağlamında merkez oluşturma, hareket özgürlüğü, güvenlik kodları oluşturulmuştur. Bu konuda (K1): "*Sınıf düzeni, merkezler çocukların hareketlerini kısıtlamasın istiyorum o yüzden de sınıf onların özgür hareketine imkân tanıyacak şekilde olmasına dikkat ederim.*" (K16) "*Güvenlik bu yaş grubu için çok önemli çocuğun tüm tehlikelerden uzak bir sınıfta olması gerekir.*" (K3) "*Merkezleri olması gerektiği gibi yapmaya çalışıyorum, sadece ismi olmayan gerçek merkezler olması, çocukların kendilerini keşfetmesini de sağlar.*" şeklinde görüşlerini ifade etmişlerdir. Materyal alt teması bağlamında, materyallerin erişilebilir olması ve gelişimi desteklemesinin önemli olduğu görüşü dile getirilmiştir. Konuyla ilgili olarak katılımcı görüşlerinden bazıları: "*Sınıfta çocukların*

gelişimlerine, yaşlarına, ilgilerine uygun materyaller olması gerekir. Az ama öz materyal olup onların gelişimlerini desteklemesi de önemli." (K18) şeklindedir. Sosyal ve psikolojik ortam teması bağlamında oluşturulan öğrenme iklimi alt temasına yönelik olarak; güven verme ve öğrenmeyi kolaylaştırma, iş birliğini destekleme, katılımı teşvik etme kodları oluşturulmuştur. Konuyla ilgili katılımcılardan bazıları: "Sınıfta yaş grubum küçük özellikle bu yaş grubu evden kopmakta zorlanıyor Sınıfı ev gibi görmeleri önemli o yüzden. Sınıf ev gibi olmalı, çocuklar öğretmene güven duymalı." (K10). Çocuğu merkeze alan sınıflarda çocuğun etkinliklere katılımı gerekiyor. Bildiklerinden başlamak, yapabileceğini vurgulamak gerekli o zaman aidiyet de gelişiyor. (K15) şeklinde görüşlerini ifade etmişlerdir.

SONUÇ TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Araştırmanın ilk sonucu, araştırmaya dâhil olan katılımcıların tamamının kendilerini çocuk merkezli öğretmen olarak tanımlamış olmalarıdır. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu buna gerekçe olarak çocukların duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını önemsemeleri olduğunu ifade etmişlerdir. Sak (2013) tarafından yapılan çalışmada da, öğretmenlerin bir kısmı kendilerini çocuk merkezli olarak tanımlamış ve çocuk merkezli eğitimin, öğretmen merkezli eğitime kıyasla daha başarılı olduğunu; çocukların daha mutlu olduklarını ve yaparak öğrenmeyi desteklemesi gibi olumlu yönleri nedeniyle bu yaklaşımı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Benzer şekilde, Eskidemir-Meral ve Tezel-Şahin (2023), çalışmalarında çocuk merkezli uygulamalara yönelik öğretmen destek programına katılan öğretmenlerin, çocukların istekleri, merakları ile ilgi ve ihtiyaçlarına daha fazla önem verdiklerini belirtmişlerdir. Etkili, bireysel ve kültürel gelişime uygun bir okulöncesi eğitim programı ve dolayısıyla çocuk merkezli öğretmenler; çocukların gelişim kalıplarındaki bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak, onların gelişimleri ile tutarlı eğitimsel hedefler belirlemelidir. Aynı zamanda çocuğun gelişim alanlarını bütün olarak kabul ederek onun tüm gelişimsel ihtiyaçları ve ilgilerini de dikkate almalıdır. Ürün yerine öğrenme sürecine odaklanarak çocukların gelişen, düşünen bireyler olarak ihtiyaçlarına yanıt vermelidirler (Moyer, 2001). Tzuo (2007)'de çocuk merkezli uygulamalar yapan öğretmenlerin sınıflarındaki çocukların davranışlarını ve öğrenmelerini gözlemlemek, yorumlamak, yansıtmak için zihnini kullanmak, çocukların ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını değerlendirerek teoriyi pratiğe aktarmak konusunda yetkin olduklarını ifade etmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu, çocuğun katılım hakkının onların fikirlerini ifade edebilmeleri olduğunu belirtmişlerdir. Tozduman Yaralı ve Güngör Aytar (2017), yaptıkları çalışmada öğretmenlerin çocukların katılım hakkına ilişkin yeterli bilgiye sahip olduklarını belirlemişlerdir. Buna göre öğretmenler, katılım hakkını daha çok şeffaflık ve bilgilendirme, saygı ve gönüllülük nitelikleri çerçevesinde tanımlamışlardır. 1989 yılında, Birleşmiş Milletler tarafından 0-18 yaş aralığında olan tüm çocukların devlet, toplum, yetişkin bireyler ya da kendi akranları tarafından maruz kalabilecekleri zararlardan korunmasını amaçlayan Çocuk Hakları Sözleşmesi yayınlanmıştır. Bu sözleşmede katılım hakkı özellikle 12. maddede ele alınmış; çocuğun kendisini etkileyen tüm meselelerde düşüncelerini özgürce ifade etme hakkına sahip olduğu, bu görüşlere de yaş ve olgunluk düzeyine göre gereken önemin verilmesi gerektiği vurgulanmıştır (BM, 1989, Madde 12). Lundy (2007), çocuk katılımına alan yaratmak, ses vermek, dinlemek ve etki sağlamak üzere dört temel bileşenle açıklar ve çocuğun katılım hakkı ile onun yalnızca konuşmasına izin verilmesinin yeterli olmadığını; fikirlerini ifade etmesinin kolaylaştırılması, dinlenmesi ve karar süreçlerinde somut etki yaratması gerektiğini savunur. Okulöncesi eğitim ve okul, çocuğun sesinin duyulması gereken kurumlardır. Aynı zamanda öğrenmenin genel hedeflere yönelik olduğu kuruluşlardır. Öğretmenlerin bu hedeflere ulaşmak için hem içeriği hem de yöntemleri planlamaları ve aynı zamanda bu kararları etkilemeleri için fırsatlar yaratarak çocukları dâhil etmeleri beklenir (Sheridan, 2007). Çocuk merkezli sınıflarda, öğretmenlerin çocukların katılım haklarına yönelik uygulamalar yapmaları oldukça önem taşımaktadır. Çünkü çocukların katılımı yalnızca hak temelli bir kavram olmaktan ziyade, onların sosyal adalete erişiminde de oldukça önemlidir (Percy-Smith ve Thomas, 2010).

Bir başka sonuç olarak, çocuk merkezli öğretmenlerin eğitim sürecine program, çocuk ve öğretmen açısından katkılarında dikkat çeken öğretmenler; bu katkının öncelikle içerik zenginliği sağlama yönünde ortaya çıktığını ifade etmişlerdir. Bunu takiben katılımcılar, çocuklara uygun eğitim ortamı hazırlamanın da çocuk merkezli öğretmenin eğitim sürecine katkı sağladığını belirtmişlerdir. [Catalano vd. \(2025\)](#)'de çalışmalarında, çocuk merkezliliğin çocuğun özgürce kendini ifade edebileceği öğrenme etkinlikleri ve durumlarının tasarlanması ile uygulanmasını, çocuğun kendi öğrenme sürecinde ana aktör olarak teşvik edilmesiyle ilişkilendirmişlerdir. [Moyer \(2001\)](#)'de, çocuğu merkeze alan öğretmenlerin, somut materyaller aracılığıyla çocukların deneyimlerini dikkate alan, aktif öğrenme ve keşfetme becerilerini destekleyen etkili öğrenme ortamlarında öğrenme için fırsatlar sağladıklarını ifade etmiştir. Çocuk merkezli programlar, keşif, deney, hayal gücü ve yaratıcılık gibi özelliklerle eğlenceli bir ortamda öğrenmeyi destekler. Okulöncesi eğitim kurumlarında oynanan oyunlar, çocuklarda; problem çözme, güçlüklerle başa çıkma ve sosyal beceriler gibi önemli beceriler geliştirir ([Nakamichi vd., 2022](#)). [Perry ve Weinstein, \(1998\)](#)'de çocuk merkezli uygulamalar yapan öğretmenlerin sınıflarda, çocukların akademik yeteneklerine daha fazla güvendiklerini, daha az kaygılı olduklarını, sosyal becerilerinin daha gelişmiş olduğunu ve okulu daha fazla sevdiklerini belirtmişlerdir. Çocuk merkezli öğretmenlik çağdaş eğitim anlayışında merkezi bir yere sahiptir. [Biesta \(2017\)](#)'nin de belirttiği gibi, eğitimin temel görevi yalnızca bilgi aktarmak değil, çocuklarla dünyadaki varoluşlarının anlamlı ve önemli olduğunu fark etmelerine yardımcı olacak biçimde etkileşim kurmaktır. Nitekim bu araştırmada da öğretmenlerin büyük bir kısmı, çocuklarla kurdukları ilişkinin sadece akademik temelli değil, bununla birlikte duygusal ve sosyal boyutları içeren bir etkileşim olduğunu vurgulamışlardır. Geleneksel eğitim anlayışı ise çocuğu çoğunlukla izole bir birey olarak ele almakta, bilgi aktarıcılığına dayanan öğretmen merkezli yaklaşımları ön planda tutmaktadır. Çocuk merkezli eğitim, çocuğun bireysel özelliklerini, duygularını, meraklarını ve yaşamla kurduğu ilişkileri temel alarak şekillenir.

Diğer bir sonuç ise, katılımcı öğretmenlerin önemli bir kısmının, çocuk merkezli öğretmenlerin çocuklarla ilişkisinin güvenli ve samimi olması gerektiği görüşünde olmalarıdır. [Pianta vd. \(2003\)](#)'e göre çocuk-öğretmen ilişkisi, çocukların gelişimi için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Öğretmenlik çocukların sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkarmalarını, geleceğin donanımlı bir yetişkini olmalarını sağlamak açısından en önemli meslek grubudur ([Perry ve Weinstein, 1998](#)). Çocuk merkezli eğitim veren okullarda da öğretmenin rolü, kolaylaştırıcı olarak işlev görmek, öğrenmeyi desteklemektir ([Bodrova ve Leong, 2007](#); [Weisberg vd., 2013](#)). Araştırmalar, öğretmen-çocuk ilişkisinin kalitesinin; çocuğun genel sosyal yeterliliği ya da davranış sorunlarından ziyade, sınıf ortamındaki sonraki uyumunu daha doğru şekilde öngörebildiğini göstermektedir ([Hamre ve Pianta, 2001](#)). [Connor vd., 2005](#) yaptıkları çalışmada, okulöncesi dönemde daha duyarlı öğretmen etkileşimleri deneyimleyen çocukların, birinci sınıfın sonunda daha fazla kelime dağarcığına sahip olduklarını ve kod çözme becerilerinin daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. [Baker \(1998\)](#) tarafından da vurgulandığı gibi günümüzde gelişen çocuk merkezlilik anlayışı ile birlikte çocuklara yönelik davranışlar, onların gerçek doğalarıyla daha uyumlu hale gelmiştir. Böylelikle günümüzde çocuk yetiştirme daha hassas ve medeni bir şekle dönüşmüştür. Çocuk merkezlilik, otoriter egemenlik stratejilerini önlerken çocuklara yönelik sert, orta çağ cehaletinin yerini alacak şekilde konumlandırılmıştır.

Araştırmanın katılımcıları çocuk merkezli sınıf ortamının fiziksel ve sosyal-psikolojik özelliklerine dikkat çekmiş olmaları ortaya çıkan bir başka sonuçtur. Çocuk merkezli öğrenme ortamının, fiziksel olarak çocukların gelişime uygun olması gerektiğini belirtmişlerdir. [Sau vd. \(2020\)](#)'de çocuk merkezli eğitimi uygulamak için, eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerin çocuğu merkeze alan bakış açısıyla eğitim ortamı oluşturmaları gerektiğini ifade etmiştir. Okullarda; okulöncesi dönem çocukları için temizlik, çeşitlilik, güzellik, güvenlik ve artan heyecan sağlamak amaçlanmaktadır. Araştırmanın bulgularından da anlaşıldığı gibi öğrenci merkezli öğretmenler; çocuklar arasında işbirliğini teşvik eden, farklı öğrenme stillerine uygun materyaller kullanan ve çocukların sorgulama, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştiren bir eğitim ortamı

sunar (Weimer, 2013). Araştırma bulguları öğretmenlerin öğrenme ortamlarını çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlediklerini ve bu süreçte aktif olarak gözlem yapıp esnek kararlar alabildiklerini ortaya koymuştur. Sınıf ortamını fiziksel ve sosya-psikolojik ortam olarak değerlendiren öğretmenler, sınıf düzeni, materyal ve öğrenme ortamının çocuğa göreliliğine dikkat çekmişlerdir. Benzer biçimde, Sak vd. (2015) tarafından yapılan çalışmaya katılan öğretmenler de çocuk merkezli sınıflarda kullanılan materyal ve mobilyaların ilgi çekici, sağlıklı, güvenli, yaşa uygun, çok amaçlı ve çocukların bağımsız kullanımına elverişli olması gerektiğini vurgulamışlardır.

Çalışmanın sonuçları doğrultusunda, öğrenci merkezli yaklaşımlarını güçlendirmek amacıyla; öğretmenlere yönelik olarak çocuk hakları, çocuğun katılım hakkı ve çocukların bireysel farklılıkları konularında hizmet içi eğitimler düzenlenmesi önerilebilir. Ayrıca öğretmenler, erken çocukluk eğitiminde uygulanan çağdaş yaklaşımlar ile ilgili bilgi düzeylerini artırmalıdır. Öğretmenlerin planlamalarda ve uygulamalarda esnek olmaları, çocuklara seçim yapma fırsatı tanınmaları, aktif öğrenmeye yönelik etkinlikler tercih etmeleri önerilebilir. Okulöncesi eğitim kurumlarında çocuk odaklı ve sürece yönelik değerlendirme yapılması, sınıf ikliminin özgürlüğü, bağımsızlığı, keşfetmeyi destekleyecek şekilde yapılandırılması önerilebilir.

KAYNAKÇA/REFERENCES

- Aral, N., ve Gürsoy, F. (2001). *Okul öncesi eğitim ve çocuk gelişimi*. Ya-Pa Yayınları.
- Baker, B. (1998). Child-centred teaching, redemption, and educational identities: A history of the present. *Educational Theory*, 48(2), 155-174. <https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.1998.00155.x>
- Biesta, G. (2017). *The rediscovery of teaching*. Taylor ve Francis.
- Birleşmiş Milletler (1989). *Birleşmiş milletler çocuk haklarına dair sözleşme* <https://www.unicef.org/turkiye/çocuk-haklarına-dair-sözleşme>
- Bodrova, E., & Leong, D. J. (2007). *Tools of the mind: The Vygotskian approach to early childhood education* (2nd. ed.). Pearson.
- Burchinal, M., & Cryer, D. (2003). Diversity, child care quality, and developmental outcomes. *Early Childhood Research Quarterly*, 18(4), 401-426. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2003.09.003>
- Catalano, H., Rus, A., Mestic, G., & Dohotaru, A.-I. (2025). The child-centered paradigm and its implications for the continuous professional development of early childhood teachers. *International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro)*, 7-26.
- Chung, S., & Walsh, D. J. (2000). Unpacking child-centeredness: A history of meanings. *Journal of Curriculum Studies*, 32(2), 215-234. <https://doi.org/10.1080/002202700182727>
- Connor, C. M., Son, S. H., Hindman, A. H., & Morrison, H. J. (2005). Teacher qualifications, classroom practices, family characteristics, and preschool experience: Complex effects on first graders' vocabulary and early reading outcomes. *Journal of School Psychology*, 43(4), 343-375. <https://doi.org/10.1016/j.jsp.2005.06.001>
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and research design: Choosing among five traditions*. Thousand Oaks, Sage Publications.
- Eskidemir Meral, S. ve Tezel Şahin, F. (2023). The reflection of the teacher support program for child-centered practices on preschool teachers' practices. *International Journal of Curriculum and Instruction* 15(3), 1822-1844.
- Floom, R. & Janzen, M. (2020). A critique of a child-centered curriculum. *Journal of Childhood Studies*, 45(1). 56-64. DOI: [10.18357/jcs00019401](https://doi.org/10.18357/jcs00019401)
- Froyd, J. E., & Simpson, N. (2008). Student-centered learning addressing faculty questions about student-centered learning. *Course, Curriculum, Labor, and Improvement Conference*, 30(11), 1-11.
- Gondiawati, N. & Nurhayati, S. (2024). Child-centered learning in the home environment: Implementation and challenges. *Journal Simki Pedagogia*, 7(1), 13-23. <https://doi.org/10.29407/jsp.v7i1.502>

- Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2001). Early teacher-child relationships and the trajectory of children's school outcomes through eighth grade. *Child Development*, 72(2), 625-638. <https://doi.org/10.1111/1467-8624.00301>
- Hirumi, A. (2002). The design and sequencing of e-learning interactions: A grounded approach. *International Journal on E-Learning*, 1(1), 19-27. <https://www.learntechlib.org/primary/p/8390/>.
- Kaya, Ö. M., ve Güngör Aytar, A. G. (2012). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin çocuk merkezli yaklaşım uygulamalarının değerlendirilmesi. *Akademik Araştırmalar Dergisi*, 14(53), 27-75.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Newbury Park. Sage.
- Lundy, L. (2007). 'Voice' is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. *British Educational Research Journal*, 33(6), 927-942. <https://doi.org/10.1080/01411920701657033>
- Lune, H. & Berg, B. L. (2017). *Sosyal bilimler için nitel araştırma yöntemleri*. Pearson.
- Marcon, R. A. (1992). Differential effects of three preschool models on inner-city 4-year-olds. *Early Childhood Research Quarterly*, 7(4), 517-530. [https://doi.org/10.1016/0885-2006\(92\)90060-C](https://doi.org/10.1016/0885-2006(92)90060-C)
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2019). *Genişletilmiş bir kaynak kitap: Nitel veri analizi* (Çev. S. A. Altun ve A. Ersoy). Pegem Akademi.
- Morrison, G. S. (2011). *Early childhood education today* (11th ed.). Pearson.
- Moyer, J. (2001). The child-centered kindergarten: A position paper: Association for childhood education international. *Childhood Education*, 77(3), 161-166. DOI: [10.1080/00094056.2001.10522153](https://doi.org/10.1080/00094056.2001.10522153)
- Nakamichi, K., Takahashi, M., Sunagami, F., & Iwata, M. (2022). The relationship between child-centered teaching attitudes in childcare centers and the socio-emotional development of Japanese toddlers. *Early Childhood Research Quarterly*, 59, 162-171. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2021.11.014>
- Özden, Y. (2005). *Eğitimde yeni değerler: Eğitimde dönüşüm*. Pegem A Yayıncılık.
- Patton, M. Q. (1990). *Nitel değerlendirme ve araştırma yöntemleri*. SAGE Publications, Inc.
- Percy-Smith, B., & Thomas, N. (2010). Introduction. In B. Percy-Smith & N. Thomas (Eds.). *A handbook of children and young people's participation: perspectives from theory and practice* (pp.1-8). Routledge.
- Pereira, J. K. & Smith-Adcock, S. (2011). Child-centered classroom management. *Action in Teacher Education*, 33, 254-264. <https://doi.org/10.1080/01626620.2011.592111>
- Perry, K. E. & Weinstein, R. S. (1998). The social context of early schooling and children's school adjustment. *Educational Psychologist*, 33(4), 177-194. https://doi.org/10.1207/s15326985ep3304_3
- Pianta, R. C., Hamre, B., & Stuhlman, M. (2003). Relationships between teachers and children. In W. M. Reynolds & G. E. Miller (Eds.), *Handbook of psychology: Educational psychology*, Vol. 7, pp. 199-234). John Wiley & Sons, Inc.. <https://doi.org/10.1002/0471264385.wei0710>
- Sak, R. (2013). *Turkish preschool teachers' beliefs and practices related to child-centered education* (Unpublished Doctoral Dissertation), Middle East Technical University. Ankara, Türkiye.
- Sak, R., Erden, F. T., & Morrison, G. S. (2015). Child-centred education: preschool teachers' beliefs and self-reported practices. *Early Child Development and Care*, 186(8), 1185-1202. <https://doi.org/10.1080/03004430.2015.1081185>
- Sau, N. T. U., Phuong, C. N. L., & Hoi, H. T. (2020). Benefits of building child-centered learning environment in kindergarten. *Universal Journal of Educational Research* 8(12), 6765-6769. DOI: [10.13189/ujer.2020.081241](https://doi.org/10.13189/ujer.2020.081241)
- Semmar, Y., & Al-Thani, T. (2015). Piagetian and Vygotskian approaches to cognitive development in the kindergarten classroom. *Journal of Educational and Developmental Psychology*, 5(2), 1-7. <https://doi.org/10.5539/jedp.v5n2p1>
- Sheridan, S. (2007). Dimensions of pedagogical quality in preschool. *International Journal of Early Years Education*, 15(2), 197-217. <https://doi.org/10.1080/09669760701289151>
- Sherman, T. M. & Kurshan, B. L. (2005). Constructing learning: Using technology to support teaching for understanding. *Learning ve Leading with Technology*, 32(5),10-13

- Toprakçı, E. (2010) Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması çalışması, Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü. 15-19 Şubat 2010 Erişim rapor: <https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/04/tokat.pdf> Erişim Sunu: <https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/04/rapor.pdf>
- Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi. Pegem Yayıncılık
- Tozduman Yaralı, K. ve Güngör Aytar, F. A. (2017). Okul öncesi sınıflarında çocuğun katılım hakkının çocukların ve öğretmenlerin görüşlerine göre incelenmesi. *Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 6(1). 29-47. DOI: [10.14686/buefad.263554](https://doi.org/10.14686/buefad.263554)
- Tzuo, P. W. (2007). The tension between teacher control and children's freedom in a child-centered classroom: Resolving the practical dilemma through a closer look at the related theories. *Early Childhood Education Journal*, 35(1), 33-39. DOI: [10.1007/s10643-007-0166-7](https://doi.org/10.1007/s10643-007-0166-7)
- Vazquez-Marin, P., Cuadrado, F., & Lopez-Cobo, I. (2023). Connecting sustainable human development and positive psychology through the arts in education: A systematic review. *Sustainability*, 15(3), 2076-2099. <https://doi.org/10.3390/su15032076>
- Weimer, M. (2013). *Learner-centered teaching: Five key changes to practice* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Weisberg, D. S., Hirsh-Pasek, K., & Golinkoff, R. M. (2013). Guided play: Where curricular goals meet a playful pedagogy. *Mind, Brain, and Education*, 7(2), 104-112. <https://doi.org/10.1111/mbe.12015>
- Yaşar Ekici, F. (2015). Okul öncesi eğitimde uygulanan çocuk merkezli yaklaşımların kuramsal temel, eğitim ortamı ve öğretmenin rolü açısından karşılaştırılması. *Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi*. 12(12). 192-212. doi: [10.16992/ASOS.643](https://doi.org/10.16992/ASOS.643)
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*, Seçkin Yayıncılık.

Çıkar Çatışması Bildirimi: Yazarlar, bu makalenin araştırılması, yazarlığı ve/veya yayınlanmasına ilişkin herhangi bir potansiyel çıkar çatışması beyan etmemiştir.

119

Destek/Finansman Bildirimi: Yazarlar, bu makalenin araştırılması, yazarlığı ve / veya yayınlanması için herhangi bir finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.

Etik Bildirimi: Çalışmanın yazarları; özgün bir çalışma üretildiğini; çalışmanın hazırlık, veri toplama, analiz ve bilgilerin sunumu olmak üzere tüm aşamalarından bilimsel etik ilke ve kurallarına uygun davranıldığını; bu çalışma kapsamında elde edilen tüm veri ve bilgiler için kaynak gösterildiğini ve bu kaynaklara kaynakçada yer verildiğini; kullanılan verilerde herhangi bir değişiklik yapılmadığını, çalışmanın Committee on Publication Ethics (COPE)' in tüm şartlarını ve koşullarını kabul ederek etik görev ve sorumluluklara riayet edildiğini, ayrıca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Eğitim Bilimleri Araştırma Önerisi Etik Değerlendirme Kurulundan 30.09.2025 tarih ve 617397 sayılı izin alındığını beyan etmişlerdir.

Yapay Zekâ Kullanım Bildirimi: Yazarlar, araştırmalarının herhangi bir aşamasında yapay zekâ araçlarından yararlanılmadığını bildirmişlerdir.